

AJDODLAR TA'LIMOTI HIKMAT VA IBRATDIR

Achilova Madina Sherzod qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

4-bosqich talabasi

+998975990616 Toshpo'latovaMadina@mail.uz

Hozirgi rivojlangan davrda Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar jarayonida jamiyatimiz ma'naviy-ma'rifiy asoslarini mustahkamlash, xalqimiz ma'naviyatini yanada yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018- yil 28- avgustdagi "Muqaddas ziyoratgoh va qadamjoldan foydalanishni yanada takomillashtirish va ulardan samarali foydalanish to'g'risida"gi 708-farmoyishiga asosan yurtimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu milliy qadriyatlarimizni tiklash, noyob ilmiy, ma'naviy-madaniy merosimizni asrab-avaylash, yoshlar ongiga singdirish, jahon miqyosida keng targ'ib-tashviq etish borasida o'zining yorqin samaralarini beryapti. Hattoki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida: "Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab-asrashga majburdirlar. Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasidadir" deyilgan. Madaniy-ma'naviy meroslar jamiyat asosini, xalqimizning avloddan-avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy qadriyatlari va an'analarini mustahkamlaydigan omil hisoblanadi. Bunda, yurtimiz yoshlarida buyuk allomalarimiz va ularning merosiga qiziqish uyg'otish maqsadida har yili turli xil tadbir va tanlovlar tashkil etilib va jalb etilmoqda. Prezidentimiz aytganidek, "Bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak." - deydi. Bu so'zlarning zamirida tariximiz davlatimiz hayotida yuksaklarga eltuvchi kuch ekanligini anglashimiz mumkin.

Mustaqilligimiz tufayli yurtimiz tarixi adolat topdi, tarixga munosabat butunlay o'zgardi. Toptalgan milliy qadriyat va urf-odatlarimiz qayta tiklandi, buyuk avliyolar, tarixda o'chmas iz qoldirgan bobokalonlarimiz nomlarini abadiylashtirish yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirildi. Mustaqillik tufayli milliy madaniyatimizga, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bobokalonlarimizning ma'naviy merosi xalqimizga qaytarildi, birinchi Prezidentimiz rahnamoligida buyuk olim va mutafakkirlarimiz, qadimiy shaharlarimiz yubileylari xalqaro miqyosda YuNESKO bilan hamkorlikda 1991 - yil – Alisher Navoiy tavalludining 550 yilligi, 1994- yil – Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yilligi, 1996- yil – Amir Temur tavalludining 660 yilligi, 1997- yil – Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligi, 1998- yil – Ahmad Farg'oniy tavalludining 1200 yilligi, 1998- yil – Imom al-Buxoriy tavalludining 1225

yilligi, 1999- yil – Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligi, “Alpomish” eposining 1000 yilligi, 2000 -yil – Burhoniddin Marg‘inoniy tavalludining 910 yilligi, Imom Moturidiy tavalludining 1130 yilligi, Kamoliddin Bexzod tavalludining 545 yilligi, 2001- yil – “Avesto” yaratilganining 2700 yilligi, 2002 - yil – Termiz shahrining 2500 yilligi, Shahrisabz shahrining 2700 yilligi, 2003 - yil – Abduxoliq G‘ijduvoni tavalludining 900 yilligi, 2006 - yil – Qarshi shahrining 2700 yilligi, Xorazm Ma‘mun akademiyasining 1000 yilligi, 2007 - yil – Marg‘ilon shahrining 2000 yilligi, Samarqand shahrining 2750 yilligi keng nishonlandi. 2009- yili Toshkent shahrining 2200 yilligi keng nishonlanib, unga “Mustaqillik” ordenining berilishi yangi tariximizdagi ulkan voqea bo‘ldi. Islom konferensiyasi tashkiloti qoshidagi ta‘lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha muassasasi (AYSESKO) tomonidan Toshkent shahriga 2007- yilda “Islom madaniyati poytaxti” degan nom berilishi mamlakatimiz hayotidagi ulkan madaniy–ma‘naviy voqea bo‘lib, xalqimiz tomonidan katta quvonch bilan kutib olindi. Sharq darvozasi deb nom olgan azim poytaxtimizning ana shunday yuksak maqomga erishgani g‘urur va iftixor bag‘ishlamoqda. Bundan tashqari, Samarqand shahridagi Qabullar uyida 2014-yil 15-may kuni “O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati” mavzusida xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tgan va ushbu xalqaro anjumanda AQSh, Buyuk Britaniya, Italiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Germaniya, Yaponiya, Hindiston, Misr, Indoneziya, Saudiya Arabistoni, Quvayt, Rossiya, Ozarbayjon kabi ellikka yaqin mamlakatdan olimlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, oliy ta‘lim muassasalari professorlari, ilmiy markazlar va institutlar mutaxassislari, ekspertlar ishtirok etishgan.

Yurtimizdan yetishib chiqib, islom olamida shuhrat qozongan allomalar – Bahouddin Naqshbandning 675 (1993- yil sentabr), Xoja Ahror Valiyning 590 (1995- yil noyabr), Mahmud Zamahshariyning 920 va Najmiddin Kubroning 850, Imom Buxoriyning 1225 va Ahmad Farg‘oniyning 1200 (1998- yil oktabr), Imom Motrudiyning 1130 va Burhonuddin Marg‘inoniyning 910 (2000 -yil noyabr) yillik yubileylari keng nishonlandi, ularning nomi bilan bog‘liq qadimiy qadamjolar obod qilindi va ularning nomlari abadiylashtirildi. Bundan tashqari, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ulug‘ allomalarimiz, aziz-avliyolarimiz qadamjolarini obod etish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Milliy ma‘naviy merosimizni tiklash va asrab-avaylash, ilm-fan va ta‘limni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Butun dunyoda buyuk ajdodlarimizning so‘nmas dahosiga hurmat-ehtirom, ularning boy ilmiy merosini o‘rganishga qiziqish hamisha yuqori bo‘lgan. Xorijiy mamlakatlarda ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy va badiiy asarlar yaratilgan. Buning tasdig‘ini turli mamlakatlarda ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy va badiiy asarlar yaratilgani, ulug‘ ajdodlarimiz xotirasiga yodgorliklar barpo etilganida ham ko‘rish mumkin. Belgiya va Latviyada Ibn Sinoga, Latviyada Mirzo

Ulug'bekka, Yaponiya, Rossiya va Ozarbayjonda Alisher Navoiyga, Misrda Ahmad Farg'oniya o'rnatilgan haykallar xalqimiz tarixiga chuqur hurmat ifodasidir. Ahmad Farg'oniyning "Astronomiya asoslari" nomli asari o'n ikkinchi asrda lotin va ivrit tillariga tarjima qilingani, keyinchalik Italiya, Germaniya, Fransiya, Gollandiya va AQSh kabi ko'plab mamlakatlarda qayta-qayta chop etilgani uning naqadar ulkan ahamiyatga egaligini ko'rsatadi. Falakiyot ilmining nazariy va amaliy masalalari to'la qamrab olingan Ulug'bekning "Zij"i o'rta asrlardayoq Osiyo va Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Yevropalik astronom olimlar uni lotin, fransuz, ingliz tillariga tarjima qilgan, sharhlar bitgan. O'rta asrlarda yashab ijod qilgan, jahon sivilizatsiyasi rivojiga bebaho hissa qo'shgan allomalarimiz va mutafakkirlarimizning qomusiy bilimlari, ilm-fan sohasiga baxshida etgan umri, erishgan yutuqlari va kashfiyotlari bugungi ma'rifatli insoniyatni hayratga solmoqda. Ularning o'ta qiyin sharoitlarda ham huzur-halovatdan kechib, jamiyat taraqqiyoti yo'lidagi say harakatlari ma'naviy jasorat bo'lib, ularning oldida faxr-iftixor bilan ta'zim qilishimizga undaydi. Afsuski, o'sha tarixiy davrlarda yuz bergan har xil fojialar, urushlar, tabiiy ofatlar natijasida ular qoldirgan buyuk merosning bir qismigina bizgacha yetib kelgan, xolos. Tarixning zulmat va jaholat hukmronlik davrlarida olimlarning quvg'in va ta'qibga uchrashi, shunday paytda ham irodali va qat'iyatli bo'lib o'z maqsadi va intilishidan qaytmasligini o'sha davrni jasorati sifatida e'tirof etish mumkin.

O'lkamizga uyushtirilgan turli davrlardagi ko'plab bosqinlar, yovuzliklar natijasida ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan ko'plab madaniy boyliqlar, beqiyos durdonalar, noyob kitoblar yo'q bo'lib ketdi. Bir narsani alohida ta'kidlashimiz lozimki, ulug' ajdodlarimizdan qolgan noyob merosning katta qismi xorijiy mamlakatlarga olib ketilgan. Bugungi kunda bu noyob meroslar dunyoning yirik kutubxonalari, muzeylari va kolleksionerlarning bebaho mulkiga aylangan. Bundan tashqari, buyuk allomalarimiz va mutafakkirlarimizning qo'lyozmalari Yevropa va Osiyoning Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya, Rossiya, Fransiya, Misr, Hindiston, Eron va boshqa ko'plab mamlakatlaridagi kutubxonalarining "Oltin fond"ini tashkil etadi.

Hozirgi kunda butun jahon, ayniqsa, eng rivojlangan mamlakatlarda foydalanilayotgan ilg'or texnologiyalardan tortib, kundalik zarur iste'mol buyumlarining yaratilishi zamirida ajdodlarimizning ilmiy kashfiyotlari yotibdi. Hozirgi zamon raqamli texnologiyalari al-Xorazmiyning algoritmlarisiz, zamonaviy tibbiyot buyuk Ibn Sinoning "Tib qonunlari"siz, arifmetika, matematika, astronomiya, ma'dansunoslik Beruniy dahosi yaratgan asarlarsiz, fazo astronomiyasi Farg'oniy hamda Mirzo Ulug'bekning mashaqqatli mehnatlarisiz hozirgi darajaga yetmagan, yeta olmagan bo'lardi. Buyuk bobolarimiz tafakkuri mahsuli bo'lgan tarix, adabiyot, san'at, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, kimyo, astronomiya,

me'morlik, din va boshqa sohalarga oid minglab noyob qo'lyozmalar bizning bebaho boyligimizdir. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, bunday boy merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kamdan-kam topiladi.

Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosini o'rganish ma'nosida, ikkinchi Renessans — ma'naviy-madaniy taraqqiyot gullab-yashnagan davrda yashab ijod qilgan hazrat Navoiy hayoti va ijodi misolida tarbiya, bilim, ilm, ustozlar haqidagi hikmatlaridan bahramand bo'ldik. Xulosa qildikki, Navoiyni anglash uchun, avvalambor, o'sha davrda ilmiy muomalada bo'lgan tillarni yaxshi o'zlashtirish, Navoiy bilgan va foydalangan bilimlarni va shu ilmlarga aloqador bo'lgan istilohiy atamalarni o'rganish kerak bo'ladi.

Yana bir misolni keltirsak., aytishlaricha, faylasuf shoir Boborahim Mashrabni dastlabki bilimlarni olish uchun maktab (madrasa)ga olib borishadi. Ustozi “Alif”, “Be”, deb alifboni o'rgatar ekan, Mashrab “Alif”ning ma'nosini bilmasdan, “Be”, demasman”, degan ekan. Shu ma'noda, har bir so'zni o'qib, uqish uslubini hozirgi zamonaviy ilm-fanlarni o'qitish jarayonida ham qo'llashni tavsiya etamiz. Chunki har bir fanda faqat ungagina tegishli lug'at-istilohlar mavjud va bu o'qitish uslubi mazkur fanni ilmiy asosda o'rganish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari madaniy meroslarimiz haqida so'z yuritadigan bo'lsak, mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq bebaho meroslarimizni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Tarixiy va madaniy yodgorliklar har bir odamga ta'sirini ko'rsatib, o'ziga maftun qiladi va g'ururlantiradi. Mustaqil O'zbekiston Respublikasining davlat siyosati yo'nalishlaridan biri, bu — o'tmish qa'ridan yetib kelgan boy tarixiy-madaniy merosimizni saqlash. Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillarida qabul qilingan “Madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida”, “Muzeylar to'g'risida”, “Arxeologiya merosi ob'ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida”gi qonunlar asosida insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishida muhim o'rin egallagan qadimgi va o'rta asrlarda mavjud bo'lgan shaharlar xarobalari, monumental san'at yodgorliklari, alohida aholi ziyoratgoh joylari, me'morchilik merosi yodgorliklarini saqlab qolish, ta'mirlash va o'rganishda davlatimiz tomonidan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Buyuk ajdodlarimiz tomonidan mahorat bilan bunyod qilingan va bugungi kungacha saqlanib kelinayotgan, ularning nomini asrlar osha abadiylashtirgan me'morchilik tarixiy majmualari — Samarqanddagi Shohi Zinda, Registon, Bibixonim, Ruhobod, Amir Temur maqbarasi, Buxorodagi Kalon masjidi va minorasi, Mir Arab madrasasi, Labi Hovuz va Bolo Hovuz majmualari hamda boshqa o'nlab, yuzlab qadimgi, o'rta asrlardagi me'morchilik durdonalari xalqimizning yuksak ijodkorlik imkoniyatlaridan darak beradi.

Bugungi kunda olib borilayotgan bunday o'zgarishlar bekorga emas, albatta, bularning bari o'tmishdan bizgacha yetib kelgan madaniy boyligimizni asrab-

avaylash, o‘z tariximizni, bobolarimizning nechog‘lik ma’naviyatli, ma’rifatli bo‘laganliklarini yoddan chiqarmaslik uchun, zero, “Tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo‘q” qolaversa, ularni butun jahonga nomoyon qilish orqali dunyoda boryo‘g‘i 32 million aholisi bo‘lgan biroq ildam rivojlanayotgan mo‘jazgina yurt- O‘zbekiston degan yurtning bor ekanligini tarannum qilishdir, shuning uchun ham bugungi kunda turizm masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda, turizm nafaqat O‘zbekistonni dunyoga tanitadi balki uning iqtisodiyotiga barqaror rivojlanishni ta‘minlash, yangi ishchi o‘rinlarini yaratish va unga turdosh bo‘lgan tarmoqlarni rivojlantirish imkoniyatini yaratib berish orqali katta foyda keltiradi. Darhaqiqat, O‘zbekistonning Buyuk Ipak yo‘lining qoq o‘rtasida joylashganligi, qulay tabiiy-iqlim sharoitiga, boy tarixiy, madaniy merosga va salohiyatli kadrlarga ega ekanligi bizda bu sohani rivojlantirish uchun yetarli shart-sharoitlar borligidan dalolat beradi, yoshlardan talab qilinadigan narsa esa o‘qib, izlanib, mamlakatimizni boy tarixini dunyoga tanitishdir.

Bizning davrimizgacha yetib kelgan bu boy merosdan Vatan ravnaqi yo‘lida oqilona va samarali foydalanish — barcha vatandoshlarimizning burchimizdir. Bu borada fidoyi olimlarning roli alohida diqqat–e‘tiborga munosib bo‘lib, aynan ularning mehnati tufayli biz o‘tmishning bebaho ilmiy merosini qaytadan kashf etamiz. Bularning barchasi bizni hamisha g‘ururlanib yashashga undaydi. Xalqimizning tayanchi ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy merosning o‘zi katta bir xazina. Bu xazinadan mustaqilligimizni mustahkamlashda, ma’naviy barkamol insonni tarbiyalashda oqilona foydalanishimiz lozim. Qadimiy yozuvlar, bitiklar, xalq og‘zaki ijodi namunalari, ulug‘ shoir va mutafakkirlarimiz yaratgan dunyoviy bilim va badiiy asarlar, Qur‘oni Karim, hadis, va boshqalar bizning boy ma’naviy merosimiz hisoblanadi. Ular inson ichki dunyosining, ruhiyatining, ma’naviyatning sayqal topishiga qaratilgan. Umuman olganda mustaqillikdan keyingi davrlarda amalga oshirilgan islohotlarning aksariyat qismi ma’naviyat sohasiga qaratilgan bo‘lib, buyuk ma’naviy merosni o‘rganishdan iborat. Bularning barchasi bizni hamisha g‘ururlanib yashashga undaydi. Demak, tarixiy, ma’naviy va madaniy merosni saqlash va ulardan faxrlanish mamlakatimizda yashayotgan har bir kishining burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. // Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari.
2. Karimov I.A “ O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”.-T.: ”O‘zbekiston”, 2012.

3. Karimov I.A Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q, - T.: “Sharq”, 1998.
4. [www. uza.uz](http://www.uza.uz)
5. www.ziyonet.uz
6. [www. oldprezident.uz](http://www.oldprezident.uz)